

AFSONA VA RIVOYATLARNING ANIMATSIYADAGI O'RNI.

*Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy
rassomlik va dizayn instituti
"Multiplikatsiya" mutaxassiligi magistranti
Ibragimova Matluba*

ANNOTATSIYA: Bugungi hayotimizda animatsiya va u orqali yaratilgan loyihalar o'z o'rni va ahamiyatiga ega. Animatsiya qanday paydo bo'lgani, uning bugungi kundagi rivoji hamda afsona va rivoyatlarning animatsiyada qay darajada ahamiyatli ekani haqida ushbu maqolada bayon etilgan. Shuningdek, jahon va Vatanimiz tarixiga oid afsona va rivoyatlar mazmuni va ular orqali yaratilgan animatsiyalar haqida to'xtalangan.

Kalit so'zlar: animatsiya, multiplikatsiya, uch o'lchamli grafika, afsona va rivoyatlar, mifologiya, sharq xalqlari afsonalari, yunon afsonalari

АННОТАЦИЯ: Анимация и созданные с ее помощью проекты занимают свое место и значение в нашей жизни сегодня. В этой статье рассказывается о том, как возникла анимация, ее развитие сегодня и насколько важны легенды и повествования в анимации. Также обсуждалось содержание легенд и нарративов, связанных с историей мира и нашей страны, и создаваемых с их помощью анимаций.

Ключевые слова: анимация, мультипликация, трехмерная графика, мифы и легенды, мифология, мифы народов Востока, греческие мифы.

ANNOTATION: Animation and projects created through it have their place and importance in our life today. This article describes how animation came about, its development today, and how important legends and narratives are in animation. It was also discussed about the content of legends and narratives related to the history of the world and our country and the animations created through them.

Keywords: animation, multiplication, three-dimensional graphics, myths and legends, mythology, myths of the peoples of the East, Greek myths

Yosh-u kattalar uchun birdek manzur bo'luvchi multfilmlar qanday yaratilishi ko'pchilikka qiziq. Ilmiy tilda bunday filmlar "animatsiya" deb yuritiladi. Ya'ni animatsiya alohida tasvirlarning yuqori tezlikda ketma-ket ko'rsatilishidir. Bir necha soniya davom etuvchi har bir kadr uchun o'nlab tasvirlar yaratiladi. Avvallari, bunday tasvirlar bari qog'ozga birma-bir chizilgan. Natijada bir necha daqiqalik filmlar uchun yuzlab tasvirlar ishlashga to'g'ri kelgan. Hozirda esa, texnologiya rivojlanishi bilan, bu ishlar kompyuterda bajarilmoqda. Ammo, hozirgi animatsiyalarni yaratish ham oson ish emas. Rassomning iste'dodi va texnik imkoniyatlari orqali bolalarni ham, kattalarni ham befarq qoldirmaydigan san'at turi paydo bo'ladi. Hozirda kattalar ham, bolalar ham ikki toifaga bo'lingan. Ba'zilar hali hamon qo'lda chizilgan grafikali multfilmlarini sevib eslaydilar, ba'zi birovlar esa buni o'tmishning qoldiqlari deb hisoblaydilar. Chunki bugungi kunda 3D formatdagi multiplikatsiyalar ham yaratiladi. Bunday filmlar tomoshabinga yanada ko'proq harakatlar, hajm va kolorit bera olishi bilan ajralib turadi. Dunyodagi birinchi 3D multfilm – "Andre va Valining sarguzashtlari" bo'lib u 1984-yilda suratga olingan. Bu film 3D grafikali kompyuter animatsiyasi edi, davomiyligi ikki daqiqani tashkil etgan. Asosiy qahramonlar esa, ertalabki o'rmonda sayr qilayotgan erkak va ari bo'lgan. Bu film muallifi animator Jon Lasseter edi. Keyinchalik multiplikator Pixar studiyasiga asos soladi va "O'yinchoqlar hikoyasi" multfilmini yaratadi hamda u, uch o'lchovli grafikaga ega birinchi to'liq metrajli animatsion filmga aylanadi.

Animatsiya faqatgina multfilmlar yaratish bilan cheklanib qolmaydi. Animatsiya kino sanoati paydo bo'lganidan beri uning tarmog'i sanaladi. Ko'rsatilgan harakatlanuvchi tasvirlarga bag'ishlangan qisqa metrajli filmlar, badiiy filmlar, jonlantirilgan giflar va boshqa ommaviy axborot vositalaridan tashqari

animatsiya video o'yinlar, harakatlanuvchi grafikalar va maxsus effektlar uchun ham ishlatiladi.¹

Animatsion filmlar tematik jihatdan xilma-xil bo'ladi. Ushbu san'at turida ham birinchi navbatda asardan g'oya talab etiladi. Bu o'rinda animatorlar, rassomlar turli mavzularga murojaat qiladilar. Mavzular tanlashda uni barchaga birdek tushunarlik bo'lishini, tomoshabin uchun yangilik bera olishini inobatga olish lozim. Animatsiyalar orqali bolalarga ma'lumot yetkazib berish oson. Tarixiy faktlarga asoslangan voqealar, shuningdek afsona va rivoyatlar ham animatsiya uchun juda yaxshi mavzu bo'la oladi. Afsona nima? "Afsona" so'zining o'zi qadimgi yunon tilidan olingan bo'lib-"an'ana", "ertak" degan ma'noni anglatadi. XVI-XVII asrlargacha Yevropa xalqlariga faqatgina, haligacha mashhur bo'lgan, yunon va rim afsonalari ma'lum bo'lgan. Keyinchalik ular, arab, hind, german, slavyan, afsonalari va ularning qahramonlaridan ham xabardor bo'lishgan. Vaqt o'tishi bilan, avval olimlar, keyin esa keng omma uchun Avstraliya, Okeaniya va Afrika xalqlarining ham afsonalari ma'lum bo'ldi. Olimlarning fikriga ko'ra, nasroniylar, musulmonlar, buddistlarning muqaddas kitoblari ham qayta ishlashdan o'tgan turli mifologik afsonalar asosida yaratilgan. Mif esa, qadriyatlarning eng qadimiy tizimidir.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan dunyoning yaralishi to'g'risidagi afsonalar animatsiya yaratilishi uchun juda ommabop mavzulardan sanaladi va bu borada ko'pgina animatsion filmlar yaratilgan. Yanada ko'p yo'nalish va mavzuga ega bo'lgan, jahonga mashxur qadimgi Yunoniston afsonalarining deyarli har biri haqida multiplikatsiyalar yozilgan. Bu borada ulkan manbaa bo'lib tarixchi va yozuvchi N.A Kunning "Qadimgi Gretsiya afsona va rivoyatlari" nomli kitobi xizmat qilgan. Rossiyada yaratilgan, afsonalarga bag'ishlangan, ko'pgina animatsiyalarda Kunning hikoyalaridan foydalanilgan.

Sharq xalqlari ham o'zining takrorlanmas tarixi va unda sodir bo'lgan afsona va rivoyatlari bilan mashxur. Jumladan, yurtimizda ham Spitamen, Shiroq, To'maris

¹ <https://ict.xabar.uz/uz/fbh>

jasorati aks etgan afsonalar; Alpomish, Ravshan, Kuntug'mish kabi dostonlar mavjud. Shiroq jasorati aks etgan multiplikatsion filmlar ham ko'p ishlangan bo'lib, ular orqali yosh avlod Vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usida kamol topadi. Shiroq-Turon xalqlarining ahamoniylar podshosi Doro I bosqiniga qarshi kurashgan xalq qahramoni.

Yana bir ulkan mumtoz dostonlarimizdan biri „Alpomish“, dunyo estetik tafakkuri tarixida kamdan kam uchraydigan favqulodda va noyob badiiy hodisalardan biridir. Uning favqulodda va noyobligi shundaki, qadimiyatda yaratilgan bu ulkan epos baxshilar tomonidan asrlar davomida kuylanib, jonli epik an'analarda og'zaki ravishda bizgacha yetib keldi. Shuning uchun ham u bugungi kunda qadimiyatning buyuk bir ehsoni, o'zi yaratilgan davrning umumiy dunyoqarashi, ayni paytda jonli an'anaviy ijod va ijro sharoitlarida xalq ommasi ruhining obyektiv holatini davrlararo ifodalab, mazmun va shakl jihatidan goh kengayib, goh torayib, ko'plab variantlarda va xilma-xil ko'rinishlarda ajdodlardan avlodlarga yetib kelgan adabiy yodgorlik, xalq milliy tarixidagi qahramonlik voqealarining afsonalar qobig'iga o'ralgan o'ziga xos badiiy ifodasi sifatida baholanadi. „Alpomish“ dostoni bundan ming yil oldin turkiy xalqlarning qadim dostonchilik an'analari asosida xalq og'zaki ijodi namunasi sifatida yaxlit doston shaklini olgan bo'lsada, aslida „Alpomish“ dostonining eng qadim qatlamlari miloddan avvalgi yuz yilliklarda yurtimizda kechgan jarayonlarning badiiy talqinini o'zida aks ettirgan. Alpomish dostoni asosida yaratilgan animatsiya ancha oldingi texnologiyalar bilan yaratilgan. Shunday keng mazmunli asarni bugungi kun yuqori texnologiyalari asosida qaytadan ishlash muhim omil. Sababi, bugungi kun yosh tomoshabinlari 3 D filmlar bilan ulg'aymoqdalar. Ularni e'tiborini jalb qilish uchun rangbarang qiziqarli animatsiyalarni ishlash o'zbek animatorlari uchun eng muhim vazifa sanaladi.

Kuntug'mish, Ravshan, Alpomish kabi dostonlarimiz, o'zbek xalq ertaklari, “Odam Ato va Momo Havo” kabi rivoyatlarning barini qaytadan yuqori darajali

animatsiyaga ko'chirish lozim. Bu g'oyani ilgari surish orqali yosh tomoshabinlarga tariximiz xalqimiz haqida ko'proq ma'lumot yetkazish mumkin. Bu kabi mavzularni zamonaviy ko'rinishda, zamonaviy talqinda taqdim etilsa, shundagina yosh tomoshabinlarda qiziqish uyg'otishi mumkin. Milliy qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirgan multfilmlarni zamonaviylashtirmas ekanmiz, bugun o'sib kelayotgan yosh avlod Rossiya, AQSH va boshqa davlatlarning tarixi bilan tanishtiruvchi animatsion filmlarni ko'rishdan to'xtamaydi. Chunki ular zamonaviy, rang barangda. Turli yod g'oyalarga to'la chet el animatsiyalarini ko'rgan bolalarda Vatan tuyg'usi, qadriyatlarga bo'lgan munosabat susayadi. Bugungi kunda animatsiya uchun talab kuchli. Talabga mos mahsulot bo'lsagina rivojlanish bo'ladi.

Umuman olganda, madaniyat afsonadan logotipga, ya'ni fantastika va konventsiyadan bilimga, qonunga o'tadi, deb ishoniladi. Shu munosabat bilan mif zamonaviy madaniyatda arxaik rol o'ynaydi va uning qadriyatlari va ideallari ibtidoiy ahamiyatga ega². Ibtidoiy davrdan beri mavjud bo'lgan afsona va rivoyatlar har bir davrda yanada mazmunan boyib borgan. Xalqning tarixi, madaniyati, xarakteri haqida asos bo'lib xizmat qiluvchi ushbu manbalar mazmunan xilma-xilligi bilan ham ajralib turadi. Tarixsiz kelajak yo'q naqliga quloq tutadigan bo'lsak, albatta, ularni o'rganishimiz lozim. Bu o'rinda yoshlar va kattal uchun yaratilgan animatsion filmlarning o'rni katta. Ayniqsa bugungi texnologiyalar asrida buni yoshlarga yetkazib berish yana ham qulay va dolzarb. Bu borada animatorlardan yangi, yoritilmagan loyihalarni kutib qolamiz

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Shaxnovich M.I., Mif va zamonaviy san'at, Sankt-Peterburg 2001
2. Vygotskiy L.S., San'at psixologiyasi, 2-nashr, M., 1968., 79-bet.
3. <https://ict.xabar.uz/uz/fbh>
4. [Кун Н. А. Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях](#) — 2
— М.: [Товарищество «Мир»](#)

² Vygotskiy L.S., San'at psixologiyasi, 2-nashr, M., 1968., 79-bet.

5. Мифы народов мира. — Энциклопедия. 11-том. — М., 1991.
6. Узбекистан миллий, энциклопедияси. 3-жилди. — Т.: 2002. 56-бет
7. O‘zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti, 1-qism, T., 2000.